

Юлія Панасенко

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

МЕТОДИ АРТ-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація. Розкрито поняття метод, арт-педагогіка. Проаналізовано сутність методів арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи.

Визначено роль ритму в методах арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи. Схарактеризовано основні функції методів арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи.

Ключові слова: арт-педагогіка, метод, методи арт-педагогіки, музичне мистецтво.

Abstract. The concepts of method and art pedagogy are disclosed. The essence of the methods of art-pedagogical work with elementary school students is analyzed.

The role of rhythm in the methods of art-pedagogical work with elementary school students is determined. The main functions of the methods of art-pedagogical work with elementary school students are characterized.

Key words: art pedagogy, method, methods of art pedagogy, musical art.

Постановка проблеми та її актуальність зумовлена тим, що в сучасних умовах трансформації початкової школи зростають вимоги до підготовки вчителів, особливо вчителів музичного мистецтва, здатних не лише на високому рівні впроваджувати сучасні технології у професійну діяльність, а й забезпечити цілеспрямоване психолого-педагогічне сприяння повноцінному розвитку дітей. «Арт-педагогіка» має багатогранні аспекти значущості в сучасній музичній педагогіці. Адже під її спільною творчістю, розуміють «вплетіння» найрізноманітніших видів навчальної діяльності.

Це зумовлює необхідність детальніше дослідити її методи в роботі з учнями початкової школи.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розгляд становлення та розробки методів арт-педагогічної роботи представлено у роботах О. Вознесенської [2], І. Головатюк [3], Л. Калініної [4], А. Ковінько [5], Л. Підліпно [6], О. Смілянець [7], О. Сороки [8], О. Федій [10] та ін.

Цілі статті. Розкрити поняття метод, арт-педагогіка. Проаналізувати сутність методів арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи.

Визначити роль ритму в методах арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи. Схарактеризувати основні функції методів арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи.

Виклад основного матеріалу. В дидактиці метод розглядаються, як співробітництва вчителя і учнів, що є спрямованою на послідовне чергування засобів для досягнення конкретної цілі за допомогою дослідження навчального матеріалу. Метод включає в себе дії, що складаються з деяких операцій, які повторюються в різних системах самої дії. Ці операції визначаються терміном «прийоми».

Приєм є частиною методу, засобом, що допомагає реалізувати той чи інший метод.

Арт-педагогіка — це технологія створення та використання різних видів мистецтва з ціллю передачі почуттів, звільнення емоцій, гармонізації внутрішнього світу дитини [9]. Це спільна творчість, що може бути в найрізноманітніших видах навчальної діяльності.

Узагальненого методу не існує. Всі методи, в тому числі в арт-педагогіці, застосовуються в конкретному комбінуванні, яке може дати найбільший ефект в певній педагогічній ситуації. Які саме будуть методи використовуватись, залежить від багатьох чинників: цілей та завдань виховання, віку дітей, їх індивідуальних особливостей, рівня підготовки, змісту і специфіки навчального предмета, майстерності педагога та ін. Арт-педагогіка спрямована на формування художнього розвитку дітей та утворення основ художньої культури, соціальна адаптація особистості за допомогою культури. Тобто це означає, що в дитини формується усвідомлення та прийняття себе, як особистості та своєї цінності як людини, взаємозв'язок з оточуючим середовищем, творчої самореалізації.

Все це можна втілити, на уроках музичного мистецтва, адже воно напряду пов'язано із культурою та світосприйняттям через мистецтво.

Методи арт-педагогіка є особливим напрямком в педагогіці, яка допомагає навчати, розвивати та виховувати особистість дитини на основі мистецтва під час викладання будь-якої дисципліни. Тобто це поєднання двох наукових галузей знання (педагогіки та мистецтва), які утворюють розробку теорії та практики педагогічного процесу художнього розвитку дітей та дають відповіді на питання сформування основ художньої культури через мистецькі та художньо-творчі діяльності (музичні, образотворчі, художньо-мовленнєві, театралізовано-ігрові) [9].

Серед методів арт-педагогіки у роботі з учнями початкової школи можна виділити всі, що пов'язані із ритмом. Усе на світі має свій ритм. Природа, планети, люди. Ритмами живе Всесвіт. Вчені довели, що якщо увімкнуту певний ритм, він буде перекликатись з біоритмом серця та мозку, а також сприятливо впливатиме на їх роботу, розвиваючи при цьому інтелект. Також навчання ритмом гармонізує емоційно-вольову сферу дитини, допомагає концентрувати увагу та розвиває креативність в учнів початкової школи, які тільки знаходяться на початку шляху знань.

Серед методів арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи можна виділити: ритмотерапію, логоритміку, ритмічні вправи з плесканням у долоні, музично-ритмічні вправи з елементами ОРФ-педагогіки.

Ритмотерапія – це метод, який може застосовуватись у всіх галузях навчального процесу.

Логоритміка – це техніка, що поєднує в собі ритм, слово та рухи. Застосовується на початку уроку з метою збалансування темпу мовлення та ритму дихання.

Ритмічні вправи з плесканням долоньок – це метод, який розглядається, як нестандартний вид діалогу, що прищеплює уміння слухати один одного, відповідати на запитання, а не говорити тільки про себе.

Музично-ритмічні вправи з елементами ОРФ-педагогіки дають поштовх до фантазії, креативності та відчуття дитині своєї унікальності. Адже в ОРФ-оркестрі можна використовувати нестандартні музичні інструменти. Наприклад, це можуть бути звичайні речі (папір, кульки, пластикові склянки і пакети). Дітям стає цікаво досліджувати звуки звичайних речей, які можна використовувати, ще й як інструменти.

Висновки і перспективи подальшого дослідження

Сьогодні в роботі з учнями початкової школи важливі методи, за допомогою яких можна допомогти кожній дитині розкрити себе, підвищити свою самооцінку, дати їй можливість самовираження. Саме тому методи арт-педагогіки так важливі, особливо ритмічні. Адже саме вони сприяють та допомагають розвивати емоційно-вольову сферу дитини, інтелект, концентрацію уваги та креативність в учнів початкової школи, які тільки знаходяться на початку шляху знань.

Список використаних джерел

1. Булатов. М. О. Категорії. *Філософський енциклопедичний словник* / В. І. Шинкарук (гол. ред.) та ін. – Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України ; Абрис, 2002. 742 с.
2. Вознесенська О. Л. Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*. 2015. Вип. 3 (29). С. 40–47.
3. Головатюк І. Г. Теоретичні основи застосування арт-терапії у процесі професійної підготовки фахівців. *Молодий вчений. Педагогічні науки*. 2017. № 7 (47) липень. С. 276–278
4. Калініна Л. А. Використання лялько-терапії як напряму арт- терапії у корекційній роботі з дітьми, які мають проблеми у розвитку. *Наукові праці. Педагогіка*. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2009. Вип. 95. С. 25–30.
5. Ковінько А. В. Арт-терапія як технологія розвитку творчого потенціалу молодших школярів. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2016. Вип. 51 (104). С. 368–374.
6. Підлипна Л. В. Терапія мистецтвом. 2-гу вид., оновл. Івано-Франківськ : ОІППО; Снятин : ПрутПринт, 2009. 136 с.
7. Смілянець О. І. Корекція девіантної поведінки підлітків засобами арт-терапії : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. Київ, 2009. С. 464–473.
8. Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт- терапевтичних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04. Тернопіль, 2016. 534 с.

9. Тлумачний словник. URL: <https://studopedia.com.ua/slovník.php>
10. Трансформація. *Літературознавча енциклопедія* : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ "Академія", 2007. 497 с.
11. Федій О. А. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2009. №11 (174). С. 282–292.
12. Шагар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : "ПРАПОР", 2007. 640 с.